

MOBIL ILOVALARNI ISHLAB CHIQISH SWOT TAHLILI

Sultanov Otojon Rajabboy o'g'li

TATU Urganch filiali,

Dasturiy injiniring kafedrası,

stajyor-o'qituvchi

otajonsultonov96@gmail.com

Annotatsiya. Ilova yaratishdan avval usiz ham ishni bitirsa bo'ladimi degan savolga javob berish kerak. Hozirda ko'plab ishlar veb sahifa, ijtimoiy tarmoq va Telegram botlar yordamida amalga oshirilmogda. Masalan, tuman poliklinikasi uchun saytning qulay va tushunarli mobil versiyasini yaratish yetarli bo'lsa, taksi buyurtma qilish xizmati to'laqonli mobil ilovasiz qoniqarli faoliyat ko'rsata olmaydi. Hozirgi kunda hayotimizda ko'plab qulayliklar va imkoniyatlar yaratuvchi mobil ilovalar ishlab chiqilmogda. Mobil ilovalarni ishlab chiqish foydalanuvchilarning dasturiy ta'minotdan foydalanishni yanada kuchaytirib, imkoniyatlarni oshirmogda. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda oldinlari veb-ilova nazarda tutilgan bo'lsa, hozirgi kunda mobil ilovalarni ishlab chiqish juda katta ahamiyat kasb etmogda. Ushbu maqolada mobil ilovalarni ishlab chiqish usullari SWOT tahlili amalga oshirilgan hamda mobil ilovalarni ishlab chiqishning turli jihatlarini tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Mobil ilovalarni ishlab chiqish, Android, iOS, Native, Hybrid, Java, Kotlin, XCode, Objective-C, Web Applications.

Kirish. Axborot texnologiyalari sanoatida turli xil dasturiy ta'minotlar faoliyatimizni yanada o'zgartirmogda. Dastlab biz ko'plab jarayonlarni qo'lda, hech qanday dasturiy ta'minotsiz bajargan bo'lsak, hozirda iloji boricha mobil ilovalar orqali ya'ni tizimlar tomonidan amalga oshiriladi va nazorat qilinadi. Ushbu ilovalarni yaratishda minimal apparat albatta shaxsiy komputer hisoblanadi.

Hozirda axoli soniga nisbatan mobil telefonlarni sotib olish noutbuk yoki shaxsiy komputerlarga qaraganda yuqori darajada ortgan. Shuning uchun mobil ilovalar

yaratish va foydalanish ko'paya boshladi. Bugungi kunda yosh guruhidan qat'iy nazar, axoli mobil ilova ko'rinishidagi ilovadan foydalanishni o'rganmoqda va foydalanmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada taqdim etilgan va tahlil qilingan ma'lumotlar asosan ikkilamchi ma'lumotlarga asoslangan bo'lib turli xil onlayn manbalardan, veb-saytlar, jurnallar, internet-bloglar, maqola va kitoblardan foydalanilgan.

Mobil ilovalarni ishlab chiqish SWOT tahlili

Mobil ilovalarni ishlab chiqish - bu asosan raqamli raqamli qurilmada ishlaydigan dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayoni hisoblanib, mobil telefonlar uchun ishlab chiqiladi. Ilovalarni ishlab chiqishda quyidagi turlar mavjud:

Mahalliy ilovalarni ishlab chiqish (Native). Mahalliy ilovalarni ishlab chiqishda ishlab chiquvchi ma'lum bir platformaga yo'naltirilgan holda ilova yaratadi ya'ni Android yoki iOS. U operatsion tizim taqdim etadigan barcha xususiyatlarni qo'llab-quvvatlaydi va bizga undan foydalanishga imkon beradi[1]. Mahalliy ilovalarni ishlab chiqish har qanday boshqa turlarga qaraganda ancha yuqori ishlashni ta'minlaydi [2]. Android ilovasini ishlab chiqish uchun ishlab chiquvchilar Android Studio dan rasmiy dastur sifatida foydalanadilar. Bu dastur IDE va Java yoki Kotlin dasturlash tillari yordamida ilovalar yaratatishga mo'ljallangan. Shu bilan birga iOS operatsion tizimi uchun mahalliy ilovalar ishlab chiqaruvchilar XCode dasturiy muhitida Objective-C yoki Swift dasturlash tillaridan foydalanadilar [3].

Mahalliy ilovani ishlab chiqish o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega:

Afzalliklari:

- Tezroq va samarali ishlashni ta'minlaydi, chunki u faqat bitta OTga mo'ljallangan;

- Ular mobil qurilma taqdim etayotgan resurslardan samaraliroq foydalanishadi.

- U telefonning Bluetooth, NFC, Sensorlar kabi barcha apparat xususiyatlaridan foydalanishi mumkin.

- Xavfsiz, mustahkam va interaktiv platformaga xos foydalanuvchi interfeysini taqdim etadi.

Kamchiliklari:

- U faqat bitta platformaga mo'ljallanganligi sababli, boshqasiga kerak bo'lgan xuddi shu ilovani qaytadan yaratish yoki o'natish kerak.

- Native App Development Mark-up va murakkab dasturlash tillarini bilishni talab qiladi.

- Ikki xil kodlar to'plamini yaratish kerak bo'lgani uchun ishlab chiqish narxi qimmat bo'ladi [4].

Veb-ilova ishlab chiqish (Web Applications). Veb-illovalar shunchaki veb-saytlar bo'lib, ular odatda HTML5, CSS va JavaScript yordamida yoziladi va brauzerda ishlaydi. Bunday ilovadan foydalanish uchun shunchaki ushbu sahifaga havola orqali o'tirilishi kifoya. Veb-ilovani ishlab chiqish odatda veb-saytni ishlab chiqishdir, shuning uchun zarur bo'lgan texnologiyalar HTML5, CSS, Mijoz tomonida JavaScript va PHP, Perl, Python Ruby va boshqalar hisoblanadi [5].

Afzalliklari:

- Veb ilova platforma saylamaydi, shuning uchun ishlab chiqilgandan so'ng uni istalgan platformada foydalanish mumkin.

- Mobil qurilmaga yuklab olish uchun hech narsa yo'qligi sababli, xotiradan kam yoki umuman foydalanilmaydi.

- Ilovani saqlash osonroq bo'ladi, chunki har qanday o'zgarishlar yoki yangilanishlar avtomatik ravishda suriladi

- Ilova internet orqali ishlagani uchun uchun hech qanday yangilanish kerak emas.

Kamchiliklari:

- Ular asosan veb-saytlar bo'lgani uchun ular internetsiz ishlamaydi.

- Mobil qurilma taqdim etgan barcha funksiyalardan foydalana olmaysiz.

- Play market do'konida mavjud emas, shuning uchun uni telefonga qo'shish yoki o'rnatish uchun maxsus ko'rsatmalar yoki foydalanuvchiga reklama aktsiyalari kerak bo'ladi [4].

Gibrid ilovalarni ishlab chiqish (Hybrid). Gibrid ilovalar yarim mahalliy ilovalar va yarim veb-ilovalardir. Ular ilovalar do‘koni orqali tarqatilishi mumkin va ba’zi mahalliy ilovalar xususiyatlardan ham foydalansa bo‘ladi [6]. Ularda ham brauzerda ishlaydigan oddiy veb-ilova bo‘lganligi uchun gibrid ilova deb nomlangan. Gibrid ilovalarda ishlab chiquvchilar kattaroq maqsadli auditoriyani qamrab olish va ularning ilovalarini qancha odam yuklab olganini kuzatishishi mumkin [7]. Gibrid ilovani ishlab chiqish uchun React Native, Flutter, Cordova, Ionic, Xamarin va boshqa dasturlash tillari va texnologiyalardan foydalaniladi.

Afzalliklari:

- Ilovalarni ishlab chiqishga qaraganda ancha tezroq va tejamkorroq;
- Har qanday platformada bir vaqtning o‘zida yangilanadigan faqat bitta kod bazasida saqlash kerak;
- Oflayn rejimda ham foydalanish mumkin.

Kamchiliklari:

- 3D formatdan foydalanishi kerak bo‘lgan o‘yinlar kabi murakkab ilovalarni ishlab chiqishda foydalanilmaydi;
- Samaradorlik mahalliy ilovalarga qaraganda ancha past, chunki ular Web View bilan cheklangan.
- UI unchalik maqbul emas, chunki foydalanuvchi tajribasini moslab bo‘lmaydi [4]

Xulosa

Mobil ilovalarni ishlab chiqish usuli tanlashda loyiha talablari, byudjet, vaqt va texnik bilimlar hisobga olinadi. Mahalliy usul yuqori samaradorlik va platformaga mos interfeys uchun mos keladi. Veb usul tezkor rivojlanish va past xarajatlar uchun qulay. Gibrid usul veb texnologiyalar yordamida mobil ilovalarni yaratishga imkon beradi. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklarini baholash orqali eng maqbul yondashuvni tanlash mumkin.

8Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Vallon, R., Wenzel, L., E. Brüggemann, M., & Grechenig, T. (2015). An Agile and Lean Process Model for Mobile App Development: Case Study into Austrian Industry. *Journal of Software*, 10(11), 1245–1264. <https://doi.org/10.17706/jsw.10.11.1245-1264>.

[2] Peek, S. (2020, July 9). What Is Mobile App Development? Retrieved May 11, 2021, from <https://www.businessnewsdaily.com/5155-mobile-app-development.html>

[3] Raluca Budiu. (2016, January 19). Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid Apps. Retrieved May 11, 2021, from <https://www.nngroup.com/articles/mobile-native-apps/>

[4] Janani. (2021, February 11). Different Types of Mobile Application Development- Every Business Owner Must Know! Retrieved May 11, 2021, from <https://www.zuantechologies.com/blog/different-types-mobile-application-development-everybusiness-owner-must-know/>

[5] Valdellon, L. (2020, November 2). What Are the Different Types of Mobile Apps? And How Do You Choose? Retrieved May 11, 2021, from <https://clevertap.com/blog/types-of-mobile-apps/>

[6] Zohud, T., & Zein, S. (2021). Cross-Platform Mobile App Development in Industry: A Multiple Case-Study. *International Journal of Computing*, 46–54. <https://doi.org/10.47839/ijc.20.1.2091>